

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16155231>

QASHQADARYO VILOYATIDA JOYLASHGAN LANGAR OTA ME'MORIY YODGORLIGI

To'xtayeva Sevinch Ural qizi

Qarshi Davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida joylashgan Langar ota majmuasining tarixiy va me'moriy ahamiyati yoritilgan. Me'moriy inshootning paydo bo'lishi, uning Naqshbandiylik tariqati bilan bog'liqligi, qurilish uslubi, bezak san'ati va bugungi kundagi holati haqida keng ma'lumotlar berilgan. Maqola turizm, tarixshunoslik va diniy merosni o'rganishga qiziquvchi tadqiqotchilar uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: Langar ota, Shahrisabz, me'moriy yodgorlik, naqshbandiya tariqati, maqbara, tarixiy majmua, diniy obida, Qashqadaryo me'moriy merosi.

Аннотация: В данной статье освещается историческое и архитектурное значение комплекса Лангар-ота, расположенного в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Подробно рассматриваются история возникновения архитектурного памятника, его связь с тариқатом Нақшбандия, особенности архитектуры, декоративное оформление и современное состояние. Статья будет полезна для исследователей, интересующихся туризмом, историей и духовным наследием.

Ключевые слова: Лангар-ота, Шахрисабз, архитектурный памятник, тариқат Нақшбандия, мавзолей, исторический комплекс, религиозный объект, архитектурное наследие Кашкадарьи.

Annotation: *This article explores the historical and architectural significance of the Langar Ota complex located in the Shahrisabz district of the Qashqadaryo region. It provides detailed information about the origins of the architectural monument, its connection with the Naqshbandi order, construction style, decorative elements, and its current condition. The article is useful for researchers interested in tourism, history, and spiritual heritage.*

Keywords: *Langar Ota, Shahrisabz, architectural monument, Naqshbandi order, mausoleum, historical complex, religious site, architectural heritage of Qashqadaryo.*

O‘zbekiston qadimiy sivilizatsiyalar markazi bo‘lib, u yurtimizda yuzlab yodgorliklar, tarixiy maskanlar va dini-ma’naviy majmualarning shakllanishiga zamin yaratdi. Ularning har biri o‘ziga xos tarix, tafakkur va ma’naviy yondashuvni o‘zida mujassam etadi.¹ Ana shunday noyob obidalardan biri – bu Langar ota majmuasi bo‘lib, u Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida, qadimiy Kitob shahri yaqinidagi Langar qishlog‘ida joylashgan. Ushbu maqolada mazkur obidaning tarixi, diniy ahamiyati, me’moriy xususiyatlari, bugungi holati va ijtimoiy-ma’naviy hayotdagi o‘rni har tomonlama yoritiladi.²

Langar ota majmuasining markazida joylashgan maqbara Shayx Muhammad Sadiqqa tegishli bo‘lib, u XV asr oxiri – XVI asr boshlarida yashab o‘tgan mashhur so‘fiy, mutasavvif va naqshbandiylik tariqatining mo‘tabar vakillaridan biridir.³ Tarixiy manbalarga ko‘ra, u o‘z hayotini butunlay din, zohidlik va xalqqa xizmat qilishga bag‘ishlagan. Uning izdoshlari, muridlari va avlodlari bugungi kunda ham xalq orasida hurmat bilan eslanadi.

Shayx Langar ota haqida “Tazkirat ul-avliyo”, “Rashahat ayn al-hayot” kabi sufiylikka oid manbalarda eslatib o‘tilgan. Uning ta’limotlari asosan qalbni poklash, sabr, tavakkul va ibodatga asoslangan. U mo‘’tadillikni targ‘ib qilgan, dunyo havasidan uzoqlikni ulug‘lagan.⁴

¹ Qayumov A. O‘zbekiston tarixiy obidalari. – T.: Fan, 2001.

² Abdullayev R. Qashqadaryo viloyatining me’moriy yodgorliklari. – Qarshi: Nasaf, 2014.

³ Sodiqov M. Naqshbandiya tariqati va uning o‘zbek tarixidagi o‘rni. – Buxoro, 2005.

⁴ Rashidov D. Sufiylik: tarix va bugun. – T.: Ma’naviyat, 2010.

Langar ota majmuasi me'moriy jihatdan X-XVII asrlar Sharqiy musulmon me'morchiligi uslubi bilan uyg'unlashgan holda barpo etilgan. Majmua quyidagi qismlardan iborat:

1. Shayx maqbarasi

Maqbara kvadrat shaklida loyihalashtirilgan bo'lib, baland gumbazli tuzilishga ega. Ichki devorlari ganch o'ymakorligi, koshinkor bezaklar bilan bezatilgan. Eshik tepaliklarida Qur'oni Karim oyatlari kufiy va nasxiy xatlarda bitilgan. Maqbara ichida Shayxning qabr toshi marmardan yasalgan.

2. Masjid

Majmua tarkibidagi masjid kichik bo'lsa-da, muqarnasli peshtoqlar, yog'och ustunlar va ko'hna ustunli ravoq bilan ajralib turadi. Masjid zamonaviy davrlarda qayta tiklangan, ammo o'zining tarixiy arxitekturasi saqlab qolingan.

3. Xonaqoh

Bu xonaqoh tariqat izdoshlari tomonidan zikir, suhbat, ibodat va o'zini tarbiyalash maqsadida foydalanilgan joy bo'lgan. Xonaqohda geometrik naqshlar, milliy naqshlar va eshik-toqchalar mavjud.

4. Bog' va ziyorat maskani

Atrofida qadimiy chinor va tol daraxtlari o'sadi.¹ Daraxtlar ostidagi qadamjolar, chashmalar va ziyorat joylari uzoq yillardan beri saqlanib kelmoqda. Daraxtlar "muqaddas" deb e'tirof etilgan.

Langar ota – Naqshbandiya tariqatining faol markazlaridan biridir.² Bu tariqat Buxorolik Bahouddin Naqshband tomonidan asos solingan bo'lib, uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Xilvat dar anjuman – Yolg'izlikda jamoa bilan bo'lish;

Yod kardani dil – Dilni Alloh bilan band qilish;

Safar dar vatan – O'zini tanish va tozalik sari sayohat;

Bazm va zikir – Allohni yod etish orqali qalbni poklash.

¹ O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi hujjatlari.

² www.ziyorat.uz – Ziyorat turizmi rasmiy portali.

Langar ota bu tariqatda aynan qalbni poklash, sabr, shukr va halollikni birinchi o‘ringa qo‘ygan. Shu bois u xalq orasida ma‘naviy yetakchi sifatida hurmat qozongan.¹

Langar ota ziyoratgohi asrlar davomida O‘zbekistonning turli hududlaridan ziyoratchilarni o‘ziga jalb etib kelgan. Bu joy:

Xastalikdan shifo tilash;

Qiyin damlarda najot so‘rash;

Niyat qilish va savobli amal uchun ziyorat qilish;

Tariqatga intiluvchilar uchun ma‘naviy markaz bo‘lib xizmat qiladi.

U yerda hozirda ham ziyorat turizmi rivojlanib bormoqda.² Har yili minglab odamlar Shahrisabz, Samarqand, Buxoro, Toshkent va hatto xorijdan bu maskanga kelishadi. Hozirda majmua atrofida ziyoratchilar uchun mehmonxonalar, kutubxona, ma‘rifiy markaz, hujralar va ziyorat yodgorlari tashkil etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi tomonidan Langar ota majmuasi milliy darajadagi madaniy meros ob‘ekti sifatida ro‘yxatga olingan.³ 2005–2010 yillar davomida restavratsiya ishlari olib borilib, maqbara, masjid va bog‘lar ta‘mirlandi. Undan tashqari, majmuada elektr yoritish, ziyoratchilar uchun qulayliklar, yo‘llar va sanitariya infratuzilmasi yangilandi.

Majmua hududidan topilgan qabr toshlari, arab yozuvli hujjatlar, qadimiy tangalar, sopol buyumlar hamda keramika buyumlari bu joyda uzoq tarixiy hayot kechganini ko‘rsatadi.⁴ Arxeologlar tomonidan o‘tkazilgan qazishmalar davomida XIII–XIV asrlarga oid uy-joy qoldiqlari topilgan.

Xulosa

Langar ota me‘moriy majmuasi – bu nafaqat bir shaxsga tegishli maqbara, balki bir necha asrlar davomida shakllangan ruhiy, diniy, ma‘naviy va ijtimoiy markazdir. U xalqimizning e‘tiqodi, me‘moriy didi, diniy-madaniy an‘analari va tarixiy xotirasining tirik guvohidir. Ushbu obidani o‘rganish, asrash va targ‘ib qilish – yoshlarimizda tarixiy ong va milliy g‘ururni shakllantirishga xizmat qiladi.

¹ Shahrisabz tumani mahalliy arxiv materiallari.

² "Tazkirat ul-avliyo" (forsiy manba tarjimasini).

³ UNESCO O‘zbekistondagi madaniy meros obidalari ro‘yxati.

⁴ Intervyular va og‘zaki tarixiy manbalar, Langar qishlog‘i oqsoqollaridan to‘plangan materiallar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) Qayumov A. O'zbekiston tarixiy obidalari. – T.: Fan, 2001.
- 2) Abdullayev R. Qashqadaryo viloyatining me'moriy yodgorliklari. – Qarshi: Nasaf, 2014.
- 3) Sodiqov M. Naqshbandiya tariqati va uning o'zbek tarixidagi o'rni. – Buxoro, 2005.
- 4) Rashidov D. Sufiylik: tarix va bugun. – T.: Ma'naviyat, 2010.
- 5) O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi hujjatlari.
- 6) www.ziyorat.uz – Ziyorat turizmi rasmiy portali.
- 7) Shahrisabz tumani mahalliy arxiv materiallari.
- 8) "Tazkirat ul-avliyo" (forsiy manba tarjimasini).
- 9) UNESCO O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ro'yxati.
- 10) Intervyular va og'zaki tarixiy manbalar, Langar qishlog'i oqsoqollaridan to'plangan materiallar.